

PARTICIPATORY (SPATIAL) TOOL

"My window" tool

The "My Window" tool is a participatory spatial tool created as part of Greta Samulionytė's Master's Thesis in Urbanism at the Technical University of Delft. The thesis, titled "Fostering Trauma Recovery through Citizen Participation: Reshaping Public Space through Trauma-Informed Urban Design in Alytus, Lithuania," explores the intersection of urban design and trauma recovery.

This tool consists of a deck of transparent paper cards, each measuring 21 x 14 cm. The main scenario on each card, about 16 x 11 cm, depicts various elements found in public spaces. Each card includes additional details such as a number, title, and description. The cards are categorized into blocks, greenery, mobility, activities, and interior elements, which are further detailed in the following pages.

Source:

Samulionytė, G. (2024). Fostering trauma recovery through citizen participation: Reshaping public space through trauma-informed urban design in Alytus, Lithuania [Master's thesis., Technical University of Delft]. TU Delft Repository. <http://resolver.tudelft.nl/uuid:a0c602ab-0f02-4c26-9cd2-15475a95b9d1>

Code indicating pattern category

1.0

A building

This pattern showcases the building in front of you. It is a 5-story building, from around 1975, with two stairways and 30 mixed-sized apartments. The entrance of the building is also on this side, and can be spotted by the small roofs and benches by the stairway's front door.

The space you both share is for them their "front garden," which means that they arrive here in their car and enter their apartments.

Description on the pattern

The name of the pattern explaining the essential object pictured

Cutout of picture of the described object

1.0

A building

This pattern showcases the building in front of you. It is a 5-story building, from around 1975, with two stairways and 30 mixed-sized apartments. The entrance of the building is also on this side, and can be spotted by the small roofs and benches by the stairway's front door.

The space you both share is for them their "front garden," which means that they arrive here in their car and enter their apartments.

1.1

The renovated building

This pattern showcases the building adjacent to you. It is a 5-story building, dating back to around 1975, featuring two stairways and 30 mixed-sized apartments. Recently renovated, the building now sports a green color, aimed at optimizing the indoor living environment and reducing energy usage.

The entrance to this building is on the opposite side, meaning that the area you both are observing serves as their "back garden."

2.0

Grass

This pattern showcases the expanse of grass that blankets the large public area in front of your windows. It's a space you share not only with the neighboring buildings but also with the rest of the city.

2.1

Trees

This pattern displays different trees planted in the public area in front of your house. The type of tree isn't as important as recognizing the variety present here. From trees that bear fruit to those with bright colors or nice scents, to ones that shed a lot of leaves, there are many options.

The most common trees in Lithuania are maple, hazel, Scots pine, and English oak.

2.2

Flowers

This pattern displays a variety of flowers in different colors and sizes that can be planted.

Flowers and trees can help divide the public space, creating cozy corners and areas for various activities to take place.

3.0

Pedestrian paths

This pattern highlights the pathways that pedestrians use.

One is a solid pathway designated for pedestrians, while the other is a shortcut through the grass that pedestrians choose to take.

3.1

Bicycle paths and parking

This pattern illustrates potential routes for cyclists. In this scenario, the pathway runs along the edge of the public space, accompanied by a designated bicycle parking area.

Alternatively, the bicycle path could traverse the public space, allowing cyclists to cut across swiftly. However, this decision depends on the desired activities within the public space.

3.2

Cars and parking

This pattern illustrates the significant space that cars occupy in the public area. They not only require roads for driving but also parking space when not in use.

4.0

Individual activities

This pattern highlights the various activities individuals can engage in within a public space.

Here, we observe a woman sitting on a bench, a man walking a dog, another woman hanging laundry on a drying rack, and a man simply passing by. These activities don't demand much from the public space, and there are no designated activity zones dictating its purpose. This flexibility allows individuals to utilize the space according to their needs and desires.

4.1

Collective activities

This pattern illustrates the diverse range of collective activities possible in public spaces.

Here, we see a group of people enjoying a picnic, children playing, some individuals going for a run, and others gathered for a game of petanque in the sandy area. These activities don't demand much from the public space, except for some zoning to ensure that different activities can occur harmoniously.

0

Your window

This pattern is your window. It is the window you look through in order to look at the public space in front of your apartment.

In this case, you live on the second floor of a 5 storey building, which gives you a good overview of all the elements in the public space.

0.1

Tree in front of your window

This pattern shows the tree that blocks your window and your view towards the public space.

It is a tree that is close to your house, and which you cannot see the full image of, only the part of the tree that has grown tall enough to block the second floor, your floor.

0.2

Radiator

This pattern showcases a radiator. One that is placed underneath your window and warms your home.

0.3

Curtains

This patterns showcases curtains that are on the inside of the window. They are there if the sun is too bright, or if you feel like needing more privacy.

0.4

Flowers on the windowsill

This patterns showcases a flower on the windowsill.

In some cases, with enough flowers, they can almost act as curtains from the outside world.

1.0

Daugiabutis

Ši kortelė rodo pastatą priešais jus. Tai penkių aukštų pastatas, pastatytas apie 1975 metus, su dviem laiptinėmis ir 30 skirtingo dydžio butais. Pastato įėjimas taip pat yra šioje pusėje ir jį galima pastebėti mažais stogais ir suoliukais prie laiptinės durų.

Erdvė, kurią abu dalinatės, jiems yra "priekinis kiemas", tai vieta, kur jie atvyksta savo automobiliu ir įeina į savo butus.

1.1

Renovuotas daugiabutis

Ši kortelė rodo pastatą šalia jūsų. Tai penkių aukštų pastatas, pastatytas apie 1975 metus, su dviem laiptinėmis ir 30 įvairaus dydžio butais. Naujai renovuotas pastatas dabar puošiasi žalia spalva. Renovacijos tikslas - pagerinti vidaus gyvenimo kokybę ir sumažinti energijos naudojimą.

Įėjimas į šį pastatą yra priešingoje pusėje, tai reiškia, kad viešoje erdvėje priešais jūsų abiejų langus yra "galinis kiemas".

2.0

Žolė

Ši kortelė rodo žolės plotą, kuris uždengia viešą erdvę priešais jūsų langus. Tai erdvė, kurią dalinatės ne tik su kaimyniniais pastatais, bet ir su visu miestu.

2.1

Medžiai

Šis raštas rodo įvairius medžius, kurie auga viešoje erdvėje priešais jūsų langą. Svarbiau nei medžio rūšis yra išvystyti šioje vietoje esančią įvairovę. Nuo vaisių duodančių medžių iki tų su ryškiais spalvomis ar maloniais kvapais, iki tų, kurie nuleidžia daug lapų, yra daug pasirinkimų.

Lietuvoje dažniausiai pasitaikančios medžių rūšys yra klevas, kenis, pušis ir ąžuolas.

2.2

Gėlės

Ši kortelė rodo įvairių spalvų ir dydžių gėlių įvairovę, kurias galima rasti kiemuose.

Gėlės ir medžiai gali padėti padalinti viešąją erdvę, kurdami jaukias kampelius ir plotus įvairioms veikloms vykti.

3.0

Pėsčiųjų takai

Ši kortelė pabrėžia pėsčiųjų naudojamus takus.

Vienas yra asfaltu išlietas takas, o kitas yra išminėta žolėje, tiesiai per erdvę, sukurta nukirsti kampą.

3.1

Dviračių takai

Ši kortelė iliustruoja potencialius maršrutus dviratininkams. Šiuo atveju, takas bėga palei viešosios erdvės kraštą, kartu su skirtu dviračių stovėjimo aikštelės plotu.

Alternatyviai, dviračių takas galėtų kirsti viešąją erdvę, leidžiant dviratininkams greitai pervažiuoti. Tačiau šis sprendimas priklauso nuo norimų veiklų viešojoje erdvėje.

3.2

Automobiliai

Ši kortelė iliustruoja svarbią automobilių erdvės dalį viešojoje erdvėje. Jie ne tik reikalauja kelių vairavimui, bet ir stovėjimo vietų, kai nenaudojami.

4.0

Individualios veiklos

Ši kortelė pabrėžia įvairias individualias veiklas, kurias žmonės gali vykdyti viešojoje erdvėje.

Čia matome moterį sėdint ant suolo, vyrą, vedantį šunį, pasivaikščioti, kitą moterį, kuri kabo drabužius ant džiovintimo stovo, ir paprasčiausiai praeinantį vyrą. Šios veiklos nepretenzingos viešajai erdvei ir nėra skirtų veiklos zonų, nustatančių jos paskirtį. Tokia lankstumo galimybė leidžia žmonėms naudotis erdve pagal jų poreikius ir troškimus.

4.1

Kolektyvinės veiklos

Ši kortelė iliustruoja įvairias kolektyvines veiklas, kurios galimos viešosiose erdvėse.

Čia matome žmonių grupę mėgaujamašį pikniku, vaikus žaidžiančius, kai kurie asmenys bėgiojantys, ir kiti susirinkusius žaidžiant petanką smėlėtoje vietoje. Šios veiklos nepretenzingos viešajai erdvei, išskyrus kai kurią zonavimą, kad būtų užtikrintas skirtingų veiklų harmoningas vykdymas.

0

Jūsų langas

Ši kortelė yra jūsų langas. Tai langas, per kurį žiūrite į viešąją erdvę priešais savo butą.

Šiuo atveju, gyvenate antrame aukšte iš penkių.

0.1

Medis priešais jūsų langą

Šis raštas rodo medį, kuris blokuoja jūsų langą ir jūsų vaizdą į viešąją erdvę.

Tai medis, esantis arti jūsų namų, ir kurio pilno vaizdo nematote, tik dalį medžio, kuri pakilo pakankamai aukštai, kad uždengtų antrą aukštą, jūsų aukštą.

0.2

Radiatorius

Ši kortelė iliustruoja radiatorių. Jis pritvirtintas prie sienos ir yra po langų. Radiatorius suteikia namams šilumą.

0.3

Užuolaidos

Ši kortelė iliustruoja užuolaidas. Jos pritvirtintos virš jūsų lango ir uždengia dalį lauko vaizdo iš vidaus.

0.4

Geles ant palangės

Ši kortelė rodo palangę su gėlėmis. Kartais būna tiek daug gėlių, kad iš lauko tai atrodo kaip užuolaidos. Iš vidaus jausmas lyg gyventumėte džiunglėse.

